

¡Hola, soy Cheloni!

Guía N° 5

"¿Qué sabemos sobre nuestra playa?"

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy pondremos a prueba nuestros recuerdos y conocimientos sobre el mar y la playa.

En esta actividad necesitarán una tapa de botella plástica para reutilizarla como ficha en un juego de mesa.

¿Ya les he contado que a mí y a mi familia nos gusta ir a la playa? ... ¡¡Claro que sí!!

Allí pasamos el día jugando, y bueno, ¡mi papá durmiendo!

Que linda es la playa de mi pueblo. Hay tantas cosas que ver y que hacer en la playa, que es difícil de decidir. A veces me gusta nadar, con mis amigos quiero jugar, y con mi papá puedo explorar los animales que viven en la playa. Es tanto, que me cuesta decidir lo que más me gusta.

Tanto que me gusta la playa... ¡hay muchas cosas que hacer!

Guía N° 5

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

¡Seguro que te gusta ir a la playa! ¿Pero qué te gusta de la playa?
¡Marca con una cruz la actividad que más te gusta hacer en la playa!

¿Qué contestaron tus compañer@s? ¿Es diferente de lo tuyo?
¿Por qué?

Junto con tu profesor/a tenemos planeado hacer una visita a una playa cercana a tu escuela para que podamos mostrarla a los niñ@s de los otros países ReCiBa. Pero antes de eso, nos gustaría conocer tu playa a través de tus recuerdos y conocimientos...

Reflexiona con tus compañer@s

¿Cómo ves tú a tu playa?

¿Qué actividades se hacen en tu playa?

¿Conoces cómo es la pesca?

¿Qué otras actividades conoces?

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

- En el **Dibujo 1** haz un dibujo de la playa que visitarás con tu profesor/a y tus compañer@s. Si aún no conoces la playa, dibújala como te la imaginas.
- Destaca en el dibujo todo lo que ahí haya.
- Marca con un círculo en tu dibujo lo que más te gusta de la playa.
- Marca con un rectángulo en tu dibujo lo que menos te gusta de la playa.

¡Así es mi playa!
Que yo recuerde...

Dibujo 1

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

Todas las playas de los países ReCiBa que vamos a conocer están en el océano Pacífico. ¿Cómo serán estas playas?

¿Qué sabemos sobre los océanos?

Les tenemos preparada una sorpresa. Se trata de un juego de mesa en el que pondrán a prueba sus conocimientos sobre los océanos...

¿Están preparad@s para jugar?

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

ACTIVIDAD 2

Juego El juego de ReCiBa

- a) Dividan la clase en grupos. Lo ideal es hacer grupos de 5 a 6 niñ@s. El mínimo es dos jugadores.
- b) Lean atentamente las instrucciones del juego. Si tienen dudas, pregunten a su profesor o profesora.
- c) Asegúrense de que disponen de todos los materiales que se necesitan para comenzar la partida. (Recuerden que su ficha puede ser una tapa de botella que podamos reutilizar).
- d) Cada jugador deberá responder al menos 5 preguntas durante la partida. ¡No olviden anotar el número de pregunta y sus respuestas en la hoja de respuestas!

¡Espero que lo hayan pasado súper con esta actividad! La siguiente guía es muy divertida... ¡Nos iremos a la playa!

